

Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської

У XVII – XVIII ст. українське духовенство висунуло зі свого середовища цілу когорту енергійних діячів, що подвижницьки працювали для просвіти не тільки своєї Батьківщини, а й всієї тодішньої Російської імперії. Це, зокрема, Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Димитрій Ростовський та ін. Гідне місце серед них посідає Арсеній Берло – перший самостійний єпископ Переяславської єпархії XVIII ст. і засновник Переяславського колегіуму.

Арсеній за походженням належав до української старшини; він був сином Івана Берла, переяславського полкового судді.

Дата народження Арсенія Берла невідома, але можна гадати, що народився він наприкінці 70-х чи на початку 80-х рр. XVII ст. Дитинство провів у матеріальному достатку. За звичаєм того часу, Арсеній разом з старшим братом Василем здобули освіту в Києво-Могилянській академії. Після навчання в Києві, Арсеній волів вирушити до Львова для подальшого здобуття освіти. Там він провів декілька років, а повернувшись додому, прийняв постриг в Києво-Печерській лаврі. Арсеній деякий час був в Лаврі в званні “трапезного”, а згодом – професором граматики в Київській академії, де в той час Феофан Прокопович був ректором.

У 1717 р. Арсеній вже займає посаду архідиякона Київської митрополії, а згодом – архімандрита Києво-Межигірського монастиря. Межигірський монастир на той час – єдина після Лаври архімандрія на Україні, відома аскетичним життям своїх ченців, користувалась покровительством як католиків, так і православних. Як свідчить цілий ряд документів, архімандриту Арсенію довелося вести суперечки і займатися тяганиною з київськими міщанами, з жіночим Флорівським монастирем та з іншими за право на володіння землями.

Арсеній згодом залишає Межигірський монастир і отримує нове призначення архієпископа Могилевсько-Білоруської єпархії. В цьому сані Арсеній був затверджений Синодом та імператором Петром II і посвячений в Києві.

Здійснивши вплив на обрання Арсенія Могилевським єпископом, рекомендувавши його братству як людину, відому своєю освітою і достойним життям, Феофан, втім, не міг покращити ті важкі умови, в яких довелося працювати єп. Арсенію в Могилеві [1, 29].

До Могилева Арсеній прибув 13 травня 1729 р. Однак, він не був допущений до заняття кафедри. До отримання підтвердження свого сану від короля, Арсеній міг називатися лише домінантом, а не єпископом. Доки йшли переговори про затвердження, Арсеній пережив багато неприємностей, погроз і переслідувань, так що змушений був написати імператриці Анні Іоанівні прохання про звільнення від могилевської кафедри.

Звільнившись від важкого “послуху”, Арсеній відправився до Петербургу і там 26 січня 1733 р. за рекомендацією єпископа Феофана Прокоповича відбулося його призначення на Переяславську кафедру. Новопризначений єпископ звернувся до Синоду з проханням звільнити його від залежності київського архієрея і надати переяславським єпископам ті ж права, якими користуються чернігівські єпископи. За сприяння Феофана Прокоповича, прохання Арсенія було прийняте і вже 19 лютого

було прийнято постанову Синоду, в якій переяславському єпископу наказано: “подлежать только до главного и верховного правительства Св. Синода, а в коадьюторах архиепископа Киевского не быть” [2,15].

31 серпня 1733 р. Арсенію видали грамоту на звання самостійного єпископа Переяславського і Бориспільського.

На єпархію Арсеній Берло прибув 9 листопада 1733 р. і відразу ж розпочав активну діяльність по її упорядкуванню.

Усвідомлюючи, подібно до Феофана Прокоповича, необхідність “света учения”, єпископ Арсеній серйозно взявся за облаштування в Переяславі училища, рівного за курсом викладання Київської академії.

В 1737 р. було видане загальне розпорядження про “учреждение во всех епархиях и в пристойных местах, училищ, по духовному регламенту, для обучения в них учеников священного чина и церковного причта детей, на славяно-латинском языке грамоте, а потом грамматике, риторике и другим высшим наукам” [1,43].

Після отримання указу, єпископ Арсеній став піклуватися про спорудження будинку під училище. Місце для нього було відведене в загорожі архієрейського Вознесенського монастиря. На прохання єпископа Арсенія, настоятель Києво-Печерської лаври Іларіон Негребецький на будівництво школи пожертвував чотири хати, що були поблизу Переяслава.

6 травня 1738 р. єпископ Арсеній розіслав указ, в якому було розпорядження всім протопопам єпархії вибрати по три священники і з ними скласти точні списки угідь всіх церков і прибутків духовенства кожної протопопії, і, виходячи з цього, визначити, скільки кожен прихід може дати на утримання училища – грошима, борошном, медом чи дровами. Комісії швидко виконали покладене на них доручення, і з серпня розпочалася заготівля продуктів для харчування учнів. Утримування учителів Арсеній взяв на себе.

Відкриття колегіуму відбулося 2 жовтня 1738 р. В новому навчальному закладі, побудованому за зразком Києво-Могилянської академії, було відкрито шість класів: фара, інфима, граматика, синтаксима, поетика і риторика. Згодом були відкриті філософський (в 1774 р.) і богословський (в 1778 р.) класи.

Організувавши навчально-виховну частину в колегіумі, єп. Арсеній потурбувався про забезпечення утримування вчителів та учнів. Так як монастир і архієрейський дім не могли утримувати винятково за свої кошти, то єпископ, виходячи з висловленого ним в указі погляду, що у відкритті училища є “загальна потреба, а не наша персональна архієрейська” [2, 3], вирішив залучити до витрат на утримування училища монастирі та міських священників, звільнивши від внесків сільських.

З ім'ям єпископа Арсенія Берло пов'язане будівництво в місті Переяславі ще однієї споруди – Михайлівської церкви. Як відомо з історичних джерел, 14 серпня 1734 р., о першій годині дня, церква Архістратиґа Михаїла була знищена в пожежі, а з нею всі монастирські будівлі окрім Ігуменського дому і поварні.

1737 р. на монастирські заощадження і пожертви прихожан були відновлені келії і трапезна. А 1 квітня 1743 р. на особисті заощадження єп. Арсеній Берло розпочав будівництво Михайлівського собору, на престольному місці якого були покладені мощі св. Апостола Пилипа і свят. великомучеників Федора Тирона і цілителя Пантелеймона [3, 7].

До теперішнього часу при переході з притвору до церкви зберігся надгробний камінь з написом: “Преставился раб Божий благородный Иоанн Берло судья полковый переяславский 1720 года ноября месяца 17 дня”. Тут похований батько єпископа Арсенія.

За десять з половиною років перебування на Переяславській кафедрі, Арсеній багато зробив для своєї пастви і особливо для менш забезпеченої частини духовенства – дияконів, причетників тощо. Спираючись на давню постанову православної східної церкви Арсеній Берло запровадив в Переяславській єпархії обов'язкову присутність дияконів в соборних храмах і тих сільських приходах, де було два священики. Він провів реформу стосовно діяльності переяславського дияконства, примусив священиків здійснювати оплату дияконам, що становила четвертину отриманих коштів за всі служби, в яких були задіяні диякони.

Єпископ Арсеній заборонив настоятелям храмів використовувати дияконів, вікарних священиків і причетників церковних у власних інтересах, а рекомендував наймати на роботу сторонніх від церковного причту людей. Наказував настоятелям не самовільно карати своїх підлеглих, а повідомляти про їх провини кафедрального єпископа. Порушників закону відлучали від церковних служб і позбавляли приходу.

Також він звертає увагу на неканонічні відступи священнослужителів у звершенні богослужінь, що проявлялись у використанні служебників, які не відповідали церковному уставу. Зобов'язав закупити в друкарні Києво-Печерської лаври службові книги, роздати їх священикам, при цьому вилучивши у них служебники з неканонічними змінами.

Арсеній Берло протестував проти спадкової передачі приходів, особливо у вигляді приданого за дочками. Він суворо заборонив давати і приймати протопопами та іншим духовним і світським владним особам “побочніє датки и посулы” [4, 12] при постановленні у священика та диякона і у виділенні приходу.

Помер єпископ Арсеній Берло 7 червня 1744 р. Похований він митрополитом Київським Рафаїлом Заборовським та архімандритом Києво-Печерської лаври Тимофієм Щербицьким у кафедральному соборі Вознесенського Переяславського монастиря.

Арсеній доклав багато зусиль, щоб просвітити “светом ученія” той край, в якому народився і виховувався. Не шкодував власних коштів для облаштування училища, прикрасив “церковь катедральную Переяславскую утварми разными” [1, 55]. Києво-Печерській лаврі ним були пожертвовані великі срібні визолочені панікадила, а незадовго до смерті він виділив тисячу червонців, велику на той час суму, на позолоту бань нової лаврської дзвіниці.

Арсеній обрав вірний і чесний шлях: любов до науки, усвідомлення необхідності моральної висоти та освіти для тих, хто поставлений духовним пастирем. Всі ці якості ставлять Арсенія в ряд з тими суспільними діячами, пам'ять про яких повинна бути збережена в історії нашого краю.

Примітки

1. Берло А. Арсеній Берло, єпископ Переяславский и Бориспольский. – К., 1904.
2. Левицкий П. Прошлое Переяславского Духовного училища. – К., 1889.
3. Крамаренко І. Описание Архангело-Михайловской церкви. – Полтава, 1868.
4. Пархоменко В. Єпископ Переяславский Арсеній Берло. – Полтава, 1911.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007